

HARBIY TA'LIM FAKULTETI TALABALARIDA TARBIYAVIY ISHLARNI TASHKIL ETISH USULLARI

Xoliqov Ixtiyor Roziqovich

Buxoro davlat pedagogika instituti harbiy ta'lim fakulteti dotsenti

Ergashev Umrbek O'tkirjonovich

Buxoro davlat pedagogika instituti harbiy ta'lim fakulteti talabasi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada harbiy ta'lim fakulteti talabalarini tarbiyaviy jarayonlari, tarbiyaviy jarayonda qo'llaniladigan usul hamda metodlar va ularning samaradorligi haqida so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *Rag'batlantirish, tarbiya jarayoni, metod, rag'batlantirish turlari, tarbiya, hatti-harakat, e'tibor qaratish, namuna, talaba, o'quvchi, maslahat berish, o'gitlar, o'rgatish.*

XXI-asr nanotexnologiyalar, aqlli intellekt asri sifatida e'tirof etib kelinmoqda. Yangi texnologiyalarning ilm-fanga joriy etilishi orqali hayotimizning barcha jabhalarida inqilobiy o'zgarishlar sodir bo'lishi kuzatilmoqda. Yuqori intellektual qobiliyatli yoshlarimiz, dunyo arenalarida o'zlarini bilim mahoratlarini orqali barcha yo'nalishlar bo'yicha yuqori cho'qqilarni zabt etib kelishmoqda. Globallashuv jarayonida yoshlarni vatanga, harbiy qasamyodiga sodiq shaxs sifatida tarbiyalash yanada dolzarb vazifalardan biriga aylanmoqda. Harbiy ta'lim fakulteti talabalari tarbiyasi ularni maqsadga muvofiq takomillashtirish uchun tashkil qilingan pedagogik jarayon hisoblanib, bo'lajak harbiylar shaxsiga muntazam va tizimli ravishda ta'sir qilish imkoniyatini beradi. Harbiy fakultet talabalarining tarbiya jarayoni, komandir va bo'ysunuvchilarning o'zaro bog'liq bo'lgan ikki faoliyatni o'z ichiga oladi. O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining aksariyat qismi islom diniga mansub insonlar ekanliklari, tarbiyada diniy tomondan yondashuv ko'proq amalga oshiriladi. O'quv jarayoni davomida har bir professor-o'qituvchi, "Quryon" suralari, payg'ambarimiz hadislariga tayanadi. Din yosh avlod tarbiyasida yetakchi o'rin egallovchi omillardan hisoblanadi. Din-iymon ustunidir degan mutafakkirlardan biri. Diniy ta'limotlar asosida shakllangan tarbiya, shaxs iymonini baquvvat, idrokini mustahkam, e'tiqodini kuchli qiladi.

Bugungi kunda bizning oldimizda turgan eng asosiy vazifa, bo'lajak harbiylarimizni Vatanparvarlik ruhida, o'z qasamyodiga sodiq, burch, iymon-e'tiqod, tushunchalarida yo'g'rilgan, irodali, o'zining mustaqil fikriga, dunyoqarashiga ega shaxsni tarbiyalashdan iborat.

Yosh avlod ongiga insonparvarlik, milliy g'urur kabi tushunchalarni singdirish, kelajak avlodni milliy qadriyatlarimiz asosida tarbiyalash uchun turtki bo'lib xizmat qiladi. Yoshlarimiz tarbiyasiga, xususan, ommaviy axborot vositalarining ning o'rni juda ham kengdir. Bugungi kunda, ijtimoiy tarmoqlar, ko'plab yo'sindagi ma'lumotlarni taqdim qilishmoqda. Ushbu ma'lumotlarning asosiy qismi, buzg'unchilik, vayronkorlik, millat, xalq hamda yoshlar ongini zaharlovchi g'oyalarni targ'ib qilish orqali yoshlar ongiga singdirilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar, hozirgi kunda dunyoqarashi shakllanib ulgurmagani, tafakkur doirasi tor, hayotiy tajribasi bo'lmagan yoshlarimiz ongini zaharlash orqali butun bir jamiyatga ta'sirini o'tkazishga urinmoqda.

Yoshlar tarbiyasiga buyuk avlodlarimiz tomonidan qoldirilgan me'roslarga tayanish ham o'z natijasini beradi.

Shu o'rinda mutafakkir bobomiz A.Navoiyning tarbiya to'g'risidagi ushbu baytlarini keltirmoqchimiz:

Ulga yerur tiflga shoista ish

Bilki kichiklikda yerur parvarish

Qatraga chin tarbiya etdi sadaf

El boshiga chiqquncha topdi sharaf.

Tifl - ya'ni bolani kichikligidan yaxshi tarbiyalash, sadaf qatoriga kirgan qayta durlar singaridir. Kimki yosh avlodga yaxshi tarbiya beribdi, demak odamlar orasida ulug'lanildi, e'zozda bo'lish sharafiga muyassar bo'libdi. Talabalarni ustoz-shogird an'alariga mos ravishda tarbiyalash ham, tarbiyaviy jarayonda alohida o'ringa egadir.

Tarbiya metodlari (yunoncha yo'l, usul) – tarbiyalanuvchi ongu tafakkuriga ta'sir yo'li degan ma'noni anglatadi. Tarbiyaning maqsad va mazmuniga qarab metodlar tanlanadi. Ular shaxsni to'g'ri shakllantirish va kamol toptirishga xizmat qiladi.

Tarbiya metodlaridan samarali foydalanishning muhim shartlari quyidagilardan iborat:

1. Tarbiyada talabalarni individual - psixologik xususiyatlarini hisobga olish;

Tarbiya jarayonida o'qituvchi turli xil bir – biriga o'xshamas temperament, xarakter, qobiliyatli talabalar bilan shug'ullanadi. Ma'lum talabaga nisbatan qo'llangan metodni boshqa bir talabaga nisbatan qo'llab bo'lmaydi. Shuning uchun tarbiya jarayonida individual yondashishdan foydalanish tavsiya qilinadi.

Individual yondashishda, tarbiyachining o'quvchilarga nisbatan g'amxo'rliги va nazokati, o'z hatti – harakatlarining psixologik oqibatlarini oldindan ko'ra olishi, nazarda tutiladi. Individual yondashish o'quvchi shaxsining xususiyatlariga va uning muayyan vaqtdagi psixik holatiga ko'proq mos keladigan tarbiyaviy tadbirlarni tanlashni va amalga oshirishni talab qiladi. Birinchi navbatda , shaxsda biror xislatning tarkib topishiga ta'sir etadigan individual , maxsus sharoitlarni bilish va hisobga olish nazarda tutiladi.

2. Talabalarining rivojlanganlik darajasini hisobga olish;

Tarbiyalanuvchi guruhidagi talabalar jamoasi yuqori rivojlanganlik darajasiga etib, ularda axloq masalalarini o'rganish ehtiyoji paydo bo'lgandagina, axloqiy tarbiya ishini amalga oshirish lozim. Ana shunda bu tadbirlar maksimal darajada samara beradi.

3. Aniq pedagogik sharoitni hisobga olish.

O'qituvchi o'z hatti-harakati talabalar tomonidan to'g'ri qabul qilinayotganiga, uning talablari talabalar tomonidan bajarilishiga ishonchi komil bo'lsagina, ma'lum metodlarni qo'llashi mumkin.

Ishontirish: Talabalar bilan muntazam ravishda o'tkaziladigan suhbatlarda qo'llaniladi. O'qituvchi tomonidan aytiladigan har bir fikr asoslangan, isbotlangan bo'lishi, harbiy xizmatchilarda barcha narsani tushunishga, uning natijasida to'g'ri va aniq qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Ishontirish deganda faqat fikrga emas, balki o'z kuchiga, shaxsiga ishonishni tarbiyalash ham nazarda tutiladi.

Maslahat berish: Bu usulni qo'llashda (ayniqsa o'smirlik yoshida) buyruq ohangidan qochish lozim. Maslahat berish do'stona muhitda amalga oshirildishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Maslahat berishda, tarbiyalanuvchining xatolariga keskin e'tibor berish mumkin emas, aksincha uni muloyimlik bilan to'g'ri yo'ldan boshlash kutilgan samarani beradi. Maslahat berishda ayniqsa misollar keltirish muhim jihat hisoblanadi.

Tushuntirish: Talaba nojo'ya hatti – harakatining oqibati nimalarga olib kelishi mumkinligini asosli tushuntirib berish. Misol uchun, spirtli ichimliklar iste'moli yoki giyohvand moddalar iste'moli keltirib chiqaradigan oqibatlar to'g'risida tushuntirish.

Xulq atvorni shakllantirish usullari: Milliy o'yinlar.

O'yin tarbiya jarayonining muhim shartlaridan biri hisoblanadi. O'yin bolalarni fikr yuritishga, faoliyatiga tayyorlaydi. Milliy o'yinlar bolalarda milliy mafkura g'oyalarini shakllantirishda muhim o'rin kasb etadi.

O'rgatish metodi o'quvchilarning hayotini, mehnatini, dam olishlarini batafsil o'ylab chiqilgan holda tashkil etishni hamda dastlabki axloq normalarini tarkib toptirish maqsadida o'quvchilarni yurish – turish qoidalarini bajarishga o'rgatib borishni nazarda tutadi.

O'rgatish – hatti – harakatlarni tanlash, milliy qadriyatlarni bilish, etik normalarni o'zlashtirishni o'rgatish yordamida amalga oshiriladi.

Talab - O'qituvchi o'z talabi tarbiyalanuvchilar tomonidan bajarilishiga ko'zi etsagina, bu metoddan foydalanishi mumkin.

Ibrat-namuna – tarbiyachi maqomida turar ekanmiz shunga munosib hatti – harakatlarni amalga oshirishimiz zarur bo'ladi. Biz o'zimizdan tarbiyani boshlashimiz, ya'ni har ishda ibrat namuna bo'lishimiz lozim bo'ladi. Chunki talabamiz aksar hollarda so'zlarimizga emas, balki hatti – harakatlarimizga e'tiborlarini qaratadilar.

Rag'batlantirish, jazolash va musobaqa, orqali tarbiyalash metodlari

Har qanday faoliyatda shu jumladan tarbiyada ham, rag'batlantirish, jazolash va musobaqa metodlari o'z o'rnida qo'llanilsa, kutilgan natijaga erishish mumkin bo'ladi. Biroq, jazolash metodini o'ta ehtiyotkorlik bilan qo'llash tavsiya qilinadi. Aks holda, qarshi reaksiya berishi ham mumkin.

Rag'batlantirish turlari:

1. Talabalarga ma'lum bir topshiriq berish yo'li orqali o'qituvchining unga ishonch bildirishi;
2. Talabalarni nizom talablari asosida, jangovar hamda ma'naviy -ma'rifiy tayyorgarlikda erishgan yutuqlari, ko'rsatgan jonbozliklari uchun belgilangan tartibda taqdirlash;
3. Talaba ota-onasiga minnatdorchilik xati yuborish va uni saf oldida o'qib eshittirish;
4. Qimmatbaho sovg'a yoki pul mukofoti bilan taqdirlash orqali yangi marralarni zabt etishga motivatsiya yaratish.

XULOSA. Tarbiya metodlari turli – tumandir. Biroq biz, tarbiyaviy jarayonda metodlarni tanlashda tarbiyalanuvchining xarakter xususiyati hamda u bilan bog'liq bo'lgan barcha psixologik omillarni hisobga olishimiz shart. Tarbiya juda murakkab jarayon hisoblanadi. Ba'zida tarbiyaviy ishlarimiz biz kutgan samarani bermasligi, tarbiyalanuvchi biz uchun oddiy va mantiqiy bo'lgan narsalarni teskari qabul qilishi mumkin. Ushbu vaziyatda, tarbiyachi tarbiya usul va metodlarini o'zgartirishi, o'zi tomonidan qanday xatoga yo'l qo'yayotganini aniqlashi masalani yechimi bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. XOLIQOV, I. (2022). BO 'LAJAK O 'QITUVCHINING ASOSIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH. *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali*, 2(2).
2. XOLIQOV, I. (2022). HARBIY TA'LIM MUASSASALARIDA KADRLARNI TAYYORLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH. *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali*, 2(2).
3. XOLIKOV, I. (2021). THE IMPORTANCE OF ARTISTIC LITERATURE IN THE MILITARYPATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 6(6).
4. XOLIQOV, I. (2022). REZERVDAGI VA ZAXIRADAGI OFITSERLARNI VATANPARVARLIK RUXIDA TARBIYALASHDA MILLIY SAXRAMONLARIMIZNING O'RNI. *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali*, 2(2).
5. XOLIQOV, I. (2022). HARBIY TA'LIM FAKULTETI TALABALARIDA PEDAGOGIK KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH USULLARI. *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali*, 2(2).
6. XOLIQOV, I. (2022). Tinchlikni ta'minlashning ma'rifiy mezonlari. *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali*, 2(2).
7. Xoliqov, I. R. (2022, May). OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARIDA PEDAGOGIK KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISH. In International Conference on Research Identity, Value and Ethics (pp. 248-250).
8. XOLIQOV, I. (2022). ZAXIRIDDIN MUXAMMAD BOBUR VATANPARVAR SARKARDA. *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali*, 2(2).
9. XOLIQOV, I. (2022). YOSHLARNI HARBIY VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHDA HARBIY AN'ANALARNING O'RNI. *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali*, 2(2).
10. XOLIQOV, I. (2022). Features of creating educational and methodological materials for distance learning. *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali*, 2(2).
11. XOLIQOV, I. (2022). The Concept of Military Pedagogical Competence and its Formation in Military Faculty Students. *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali*, 2(2).
12. YARASHOV M. BOSHLANG 'ICH SINF MATEMATIKA TA'LIMINI IJODIY TASHKIL ETISHDA TA'LIM TAMOYILLARINING O'RNI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ. – 2020. – Т. 1. – №. 1.
13. Jobirovich, Yarashov Mardon. "Advantages of the Introduction of Digital Technologies into the Educational Process." *Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT* 7 (2021): 17-20.
14. Jobirovich Y. M. The Role Of Digital Technologies In Reform Of The Education System //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 04. – С. 461-465.
15. Эшматова, Ю. Б. (2020). Вопрос художественного образа и интерпретации душевного состояния женщины. *Вестник науки и образования*, (8-1 (86)), 55-58.
16. ESHMATOVA, Y. YAZARIN MAHARETI VE PEYZAJ TASVIRI. *DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI I*, 121.